

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48: 65.012.4

DOI: 10.5281/zenodo.15181682

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

ЛЕБЕДЕВА Ольга Евгеньевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Аннотация. Тема работы связана с формированием кадрового потенциала в индустрии туризма. Установлено, что изменения в социально-экономической системе и действующих туристских предприятиях снижают стабильность и надежность условий их существования. В этой ситуации управление кадрами системы менеджмента приобретает особую значимость, поскольку в условиях правильной организации управления появляются возможности осуществлять эффективную адаптацию каждого индивида и всего персонала туристских предприятий к внешней среде, в максимальной степени использовать сервисный потенциал и конкурентные преимущества. Доказано, что в тех туристских предприятиях, где подобраны надлежащие кадры руководителей и обеспечена их стабильность, экономические показатели сервисной деятельности значительно преобладают над показателями других туристских предприятий. Выяснено, что в новых условиях не все недостатки работы с кадрами потеряли свое значение, некоторые из них даже усугубились и появились новые проблемы. Поэтому на туристских предприятиях необходимо проводить мероприятия для оценки социально-психологического состояния сотрудников. Это включает анализ взаимоотношений в коллективе и управление конфликтами и стрессами, а также контроль за занятостью.

Ключевые слова: кадры, потенциал, индустрия туризма, менеджмент, сервисная деятельность

Для цитирования: Лебедева О.Е. Формирование кадрового потенциала в индустрии туризма. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.181-189. DOI: 10.5281/zenodo.15181682.

Статья поступила в редакцию: 22.02.2025.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE TOURISM INDUSTRY

Olga E. LEBEDEVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: OELebedeva@fa.ru

Abstract. The focus of this work is on the development of human resources within the tourism sector. It is established that changes in the socio-economic system and existing tourist enterprises reduce the stability and reliability of their living conditions. In this situation, the personnel management of the management system becomes particularly important, since in the conditions of proper management organization, it becomes possible to effectively adapt each individual and all personnel of tourist enterprises to the external environment, to maximize the use of service potential and competitive advantages. It has been proven that in those tourism enterprises where the proper management personnel is selected and their stability is ensured, the economic indicators of service activities significantly prevail over those of other tourism enterprises. It was found out that in the new conditions, not all the disadvantages of working with personnel have lost their significance, some of them have even worsened and new problems have appeared. Therefore, it is necessary to carry out activities at tourism enterprises to assess the socio-psychological state of employees. This includes analyzing relationships in the team and managing conflicts and stresses, as well as monitoring employment.

Keywords: personnel, potential, tourism industry, management, service activities

For citation: Lebedeva, O.E. (2025). Human resource development in the tourism industry. *Service plus*, 19(1), 181-189. DOI: 10.5281/zenodo.15181682. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/22.

Accepted: 2025/03/25.

Осуществление мероприятий по преодолению экономического кризиса и обеспечению стабильного развития индустрии туризма в решающей степени зависит от рациональности использования ресурсов, в том числе кадрового потенциала менеджмента туристских предприятий. В связи с допущенными просчетами и недостатками в осуществлении преобразований, индустрия туризма понесла немалые кадровые потери, в частности многие квалифицированные и требовательные руководители были безосновательно заменены на менее опытных, главным образом эмоциональных лидеров.

В этих условиях существует насущная потребность в разработке основных подходов к формированию системы отбора и использования руководящих кадров с таким расчетом, чтобы обеспечить более высокий профессиональный уровень руководства индустрии туризма, рациональное использование ее потенциала и высокую конкурентную способность туристских предприятий.

Кадровым вопросам посвятили свои исследования многие ученые: Р.М. Арсений [2], Е.А. Ветрова [3], Е.Е. Коновалова [4], А.Б. Косолапов [7], В.В. Лиханова [9], О.А. Масленникова [10], Н.В. Овчинникова [12], Е.Н. Трофимов [14] и др. Однако, немало положений, сформулированных учеными, были рассчитаны на административную систему управления, в то же время недостаточно разработаны вопросы теоретического и методического характера для индустрии туризма, в частности социально-демографические аспекты формирования кадрового потенциала, современные требования к менеджерам, кадровая политика, технология работы с кадрами.

Целью исследования является разработка научно обоснованных подходов к формированию кадрового потенциала в индустрии туризма. Это позволит повысить профессиональный уровень управленцев, рационально использовать ресурсы и обеспечить конкурентоспособность туристских предприятий в условиях нестабильной экономики.

Предмет исследования включает социально-демографические аспекты, требования к менеджерам, кадровую политику, технологии работы с персоналом и влияние стабильности руководства на экономические показатели.

Объектом исследования выступают туристские предприятия и их системы управления персоналом, включая кадровые службы, руководящий состав, социально-психологические аспекты взаимодействия в коллективе, а также факторы, влияющие на эффективность кадрового менеджмента.

Основой для осуществления исследований служили научные концепции развития экономической науки, новая парадигма менеджмента, труды ученых, посвященные исследованию роли человеческого фактора в индустрии туризма, рассматривающие фундаментальные положения формирования и использования потенциала менеджмента, действующее законодательство, государственные программы развития туризма.

В процессе исследования использовались материалы специальных наблюдений, анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок, различные нормативные акты, отчеты и планы туристских предприятий, статистическая отчетность, публикации, посвященные менеджменту персонала. Для анализа собранной информации использованы методы экономического анализа, контент-анализ, декомпозиции систем, структуризации целей, нормативы организационного моделирования, аналогий, сравнения, расчета количественных и качественных показателей оценки экономической и социальной эффективности предлагаемых вариантов. При интерпретации получения данных и формировании выводов использовался системный, ситуационный, а также маркетинговый подход к построению и организации деятельности аппарата управления.

Эволюция теории и практики менеджмента детерминируется научно-техническим прогрессом и применением информационно-цифровых технологий, глобализацией мировой экономики, развитием интеграционных процессов, интеллектуализацией туристского бизнеса. При этом формирование эффективной команды управленцев на всех уровнях – ключевая задача для системы менеджмента, потому что квалифицированные кадры обеспечивают бесперебойную работу процессов, что особенно важно в условиях экономических кризисов, и устойчивое развитие туристской отрасли также требует наличия опытных специалистов.

Изучение литературных источников [1, 6, 13], посвященных исследованиям по управленческой деятельности и использованию кадров системы менеджмента, позволило сделать вывод о целесообразности продолжения усилий, направленных на формирование самостоятельной научной дисциплины «Кадровый менеджмент». При наполнении этой дисциплины во внимание должны приниматься разработки ученых в области менеджмента, выводы по синергетике, эргономике, логистике.

Развитие и стабилизация индустрии туризма сопровождаются значительными трудностями. Внешние факторы, такие как политическая нестабильность, пробелы в законодательстве, неэффективная налоговая система и устаревшие технологии, создают серьёзные препятствия [5, 8, 15]. Однако внутренние проблемы, включая недостаток ресурсов, демографические изменения и недостаточная инфраструктура туристских предприятий, также играют важную роль.

Мы исследовали малоизученный аспект формирования и использования кадрового потенциала в управлении. В ходе анализа выявили три основные группы факторов, влияющих на управление персоналом. Первая группа – технико-организационные факторы. Сюда входят современное оборудование, организация труда, структура туристического предприятия и квалификация сотрудников. Вторая группа – экономические факторы. Она охватывает внутренние расчётные механизмы, системы материального стимулирования, финансовое состояние предприятия и его конкурентоспособность. Третья группа – социально-демографические факторы, включающая возрастную структуру коллектива, уровень социальной защиты и мотивации работников.

Для достижения устойчивого развития индустрии туризма необходим комплексный подход к управлению кадрами, учитывающий технические, экономические и социальные аспекты. Только так можно преодолеть существующие проблемы и обеспечить долгосрочный рост. При этом социально-демографические аспекты управления персоналом требуют внимательного анализа.

В нашем исследовании мы проанализировали демографическую ситуацию в стране, а также возрастные и гендерные характеристики управленцев в туристской отрасли. Мы сосредоточились на личных качествах сотрудников, включая их квалификацию, способности, тип мышления, интересы, мотивацию и удовлетворенность условиями труда.

Анализ показал, что изменения в профессиональной структуре коллективов обусловлены научно-техническим прогрессом. В процессе реструктуризации туристских предприятий наблюдается сокращение управленческого персонала, что меняет качественный состав профессий и формирует категорию наемных менеджеров. Это также приводит к проблемам распределения функций между собственниками, руководителями и акционерами, что вызывает вопросы доверия и эффективности управления.

В то же время сокращение управленческих работников в туристской сфере ранее считалось положительным, но сейчас ситуация изменилась [11, 16]. Часто руководители новых структур увольняют специалистов без достаточных оснований, что негативно сказывается на эффективности работы. При этом старение кадров является серьёзной проблемой, а доля сотрудников моложе 30 лет среди руководителей составляет лишь 3,3%.

Это вызывает беспокойство, так как назначение молодых специалистов на руководящие должности позволяет более эффективно использовать их потенциал и обеспечивать устойчивое развитие команд. В последние годы наблюдается рост квалификации управленческого состава. Тридцать лет назад 69% туристских предприятий возглавляли практики, тогда как лишь 31% руководителей имели среднее специальное образование. К 2024 году доля руководителей с высшим образованием возросла до 78,2%, а их заместителей — до 47,7%.

Стаж работы руководителей также влияет на результаты сервисной деятельности. Статистические данные указывают на то, что с увеличением срока работы на должности улучшаются сервисные показатели и экономические результаты. Это подчеркивает важность опыта и преемственности в

управлении для устойчивого развития индустрии туризма. Практика показала, что существует заметная связь между стабильностью руководства и эффективностью развития туристских предприятий.

В туристских компаниях с устойчивым руководством программы развития реализуются более эффективно, где руководители становятся как формальными, так и неформальными лидерами. В то же время долгое пребывание на одной должности может указывать на высокую компетентность и личные качества, в отличие от тех, кто часто меняет место работы.

Для формирования необходимого кадрового потенциала в системе менеджмента и повышения его эффективности важно создать кадровые службы, соответствующие современным требованиям. Анализ показывает, что большинство кадровиков находятся в возрасте 30-50 лет, и 75 % из них – женщины. Кроме того, управление кадровым потенциалом все больше переходит на стратегический уровень, что требует более высокого профессионализма и научного обоснования кадровой политики. Необходимы четкие стратегические цели и конкретные мероприятия в кадровой работе. В настоящее время управление кадрами осуществляется различными структурами, деятельность которых недостаточно скоординирована.

С учетом этого предлагается создать Центр содействия развитию персонала в индустрии туризма. Его учредителями могут выступить государственные органы и учебные заведения и другие заинтересованные организации. Такое структурное подразделение лишь на начальном этапе потребует финансовой поддержки. Он сможет выполнять функции отраслевого научно-методического и консалтингового обеспечения, разработчика комплексных кадровых программ и мероприятий индивидуального характера, оценки и рекрутинга персонала, координатора внутрифирменных программ повышения квалификации кадров.

Центр будет выполнять несколько ключевых управленческих функций. В первую очередь, он займется планированием трудовых ресурсов, что включает разработку плана для удовлетворения будущих потребностей в кадрах. Второй важной задачей станет набор персонала, в рамках которого будет формироваться резерв кандидатов для открытых вакансий. При этом отбор сотрудников также

будет значимой функцией, включающей оценку кандидатов и выбор наиболее подходящих из резерва. Кроме того, центр разработает структуру заработной платы и льгот, что поможет привлечь и удерживать квалифицированных специалистов.

Кадровый мониторинг и аудит также займут важное место в работе Центра. Он будет заниматься подготовкой руководящих кадров и управлением их карьерным ростом, создавая программы для развития навыков и повышения эффективности. Все это потребует обоснование характеристики действующего и профессионального кадрового менеджмента (табл. 1).

Исследования свидетельствуют, что специалист кадровой службы должен соответствовать определенным критериям. В первую очередь, он должен быть физически и психологически здоров, иметь высшее образование не ниже бакалавриата и как минимум трехлетний опыт работы. При этом для эффективной работы менеджера по персоналу необходим высокий уровень управленческой культуры, так как он должен разбираться в микро- и макроэкономике, экономике труда, финансах, а также в организации и планировании сервисной деятельности.

Менеджер также должен знать хозяйственное и трудовое законодательство, основы менеджмента и маркетинга, а также социальную психологию и охрану труда. Важны навыки работы с компьютерной техникой и цифровыми технологиями, а также знание этики делового общения и методов принятия кадровых решений.

Он обязан организовывать мозговые штурмы для решения кадровых вопросов, проводить SWOT-анализ и использовать бенчмаркинг для сравнения с конкурентами. Кроме того, прогнозирование потребностей в кадрах и формирование команды также входят в его обязанности.

Для улучшения работы с кадрами необходимо оптимизировать подбор и продвижение персонала, а также совершенствовать планирование и кадровое обеспечение. Важно формировать кадровый резерв и заниматься оценкой и мотивацией сотрудников, а также планированием карьеры управленцев. Следует также повысить уровень знаний выпускников вузов в области человеческого фактора и внедрить новые технологии в работу с кадрами.

Табл. 1 – Характеристика действующего и профессионального кадрового менеджмента в туристских предприятиях
Table 1 – Characteristics of current and professional personnel management in tourism enterprises

Основные черты действующего менеджмента	Черты профессионального менеджмента
<p>Кадровая служба малочисленна, ее работники не имеют специальной подготовки. Ручная система обработки информации по кадрам. Ограниченный круг выполняемых функций (главным образом учет персонала и выдача различных справок). На работников кадровых служб, как правило, не распространяются какие-либо формы материального и морального стимулирования. Работники кадровой службы не проходят профессиональной подготовки, не обучаются прогрессивным методам работы с кадрами. Слабая подготовка руководителей туристских предприятий по дисциплинам «человеческого» цикла: социальной психологии, менеджмента, конфликтологии, соционики, делового общения.</p>	<p>Высокий статус кадровой службы в системе менеджмента, увеличение численности ее штата. Создание кадровой информационной системы, использование компьютеров для размещения и обработки кадровой информации. Расширение и четкая реализация функций кадровой службы. Функционирование эффективной системы мотивации трудовой деятельности работников кадровой службы, включая вопросы служебного продвижения и карьеры. Формирование кадровой службы из числа лиц, имеющих экономическую, гуманитарную подготовку, знания по психологии, праву, кадровому менеджменту. Высокий профессионализм руководителей туристских предприятий, достигнутый в результате самоменеджмента, тренинга, курсовой переподготовки.</p>

Улучшение стиля управления и создание высокой организационной культуры также имеют значение, а делегирование полномочий и повышение интереса сотрудников способствуют эффективному кадровому менеджменту в туристской отрасли. При этом важно применять современные методы оценки и стимулирования труда персонала.

Однако в законодательстве о профессиональной оценочной деятельности ничего не говорится об оценке персонала. Принятые в современный период методы измерения и оценки затрат труда людей, оказывающих услуги, количество которых можно измерить, не могут быть использованы в сфере менеджмента для большинства его работников. Здесь связь между затратами труда и конечными результатами имеет более сложную зависимость, и количественная характеристика и оценка труда работников аппарата управления обязательно должна дополняться их социально-психологической оценкой.

Изменения в социально-экономической системе и действующих туристских предприятиях снижают стабильность и надежность условий их

существования, придают их жизнедеятельности высокую степень неопределенности. В этой ситуации управление кадрами системы менеджмента приобретает особую значимость, поскольку в условиях правильной организации управления появляются возможности осуществлять эффективную адаптацию каждого индивида и всего персонала туристских предприятий к внешней среде, в максимальной степени использовать сервисный потенциал и конкурентные преимущества.

При этом в условиях экономического кризиса большинство туристских предприятий приоритетное значение придавало финансовым, а уже потом всем остальным – материальным, информационным, и, наконец, – человеческим (кадровым) факторам. Между тем кадровый потенциал системы менеджмента является одним из основных ресурсов, поскольку он руководит формированием и использованием всех других ресурсов. Доказано, что в тех туристских предприятиях, где подобраны надлежащие кадры руководителей и обеспечена их стабильность, экономические показатели сервисной деятельности

значительно преобладают над показателями других туристских предприятий.

Подводя итоги можно отметить, что стабильность руководства напрямую влияет на экономические показатели: туристские предприятия с опытными управленцами демонстрируют более высокую эффективность. При этом социально-демографические факторы (возрастная структура, мотивация, условия труда) требуют системного анализа для предотвращения конфликтов и стрессов, а недостатки кадрового менеджмента сохраняются: низкий статус кадровых служб, ручная обработка данных, слабая координация между структурами.

Создание Центра развития персонала позволит интегрировать научные методы в кадровую политику, оптимизировать подбор, обучение и мотивацию сотрудников. Также необходимо повысить статус кадровых служб: расширить их функ-

ции, внедрить цифровые инструменты, обеспечить сотрудников специальной подготовкой, разработать программы омоложения управленческого состава и формирования кадрового резерва для преемственности руководства, внедрить систему мотивации, включающую материальные и нематериальные стимулы (карьерный рост, тренинги, участие в стратегическом планировании).

В качестве перспектив дальнейших исследований можно выделить разработку методологии оценки социально-психологического состояния сотрудников с акцентом на управление стрессами и конфликтами, а также изучение влияния цифровизации на кадровый менеджмент: автоматизация подбора персонала, использование big data для прогнозирования потребностей в кадрах, анализ демографических трендов (старение населения, миграция) и их влияния на формирование кадрового потенциала в туризме.

Список источников

1. Агамирова, Е.В. Повышение целевой ориентированности в управлении туристскими предприятиями / Е.В. Агамирова, Н.В. Косарева, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12-4 (77). - С. 426-429.
2. Арсений, Р.М. Факторы развития профессиональной подготовки кадров по организации доступной среды в туризме и индустрии гостеприимства / Р.М. Арсений // Высшее образование сегодня. - 2024. - № 2. - С. 39-45.
3. Ветрова, Е.А. Риски использования Social media в деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства / Е.А. Ветрова, Е.Е. Коновалова, М.А. Атаманова, М.А. Болгова // Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2014. - Т. 2. - № 4 (127). - С. 331-337.
4. Коновалова, Е.Е. Современное состояние и перспективы развития туризма в России / Е.Е. Коновалова, Е.В. Юдина, Е.Г. Масленникова, А.Ю. Лыиков, Т.А. Адашова // Экономика и предпринимательство. - 2020. - № 1 (114). - С. 487-490.
5. Королева, Е.В. Совершенствование управления рекламной деятельностью туристских предприятий / Е.В. Королева, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 12-4 (89). - С. 678-681.
6. Косарева, Н.В. Совершенствование государственного регулирования туристско-рекреационной сферы / Н.В. Косарева, Т.А. Адашова, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 5-1 (82). - С. 50-53.
7. Косолапов, А.Б. Педагогический подход к формированию здоровьесберегающих компетенций при подготовке специалистов туристского бизнеса для работы с лицами старших возрастных групп / А.Б. Косолапов, Е.В. Бобрынова // Педагогическое образование. - 2024. - Т. 5. - № 2. - С. 272-278.
8. Лебедев, К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К.А. Лебедев // Актуальные проблемы экономики. - 2014. - Т. 161. - № 11. - С. 186-190.
9. Лиханова, В.В. Совершенствование системы обучения персонала на туристическом предприятии / В.В. Лиханова, М.П. Титова // Туризм: право и экономика. - 2024. - № 1. - С. 26-29.
10. Масленникова, О.А. Феномен лидерства, как инструмент кадровой политики в сфере туризма / О.А. Масленникова // Инновации и инвестиции. - 2024. - № 2. - С. 175-180.
11. Матюнина, О.Е. Совершенствование финансового обеспечения акционерных обществ / О.Е. Матюнина, В.О. Кожина, А.Г. Жакевич, Ю.С. Афанасьева, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 4-1 (81). - С. 837-840.
12. Овчинникова, Н.В. Совершенствование системы управления туристским предприятием в условиях кризиса / Н.В. Овчинникова, С.А. Овчинников, О.Е. Лебедева, Е.Г. Масленникова, М.М. Истомина // Экономика и предпринимательство. - 2021. - № 1 (126). - С. 754-757.

13. Ситкевич, Д.А. Ресурсы и барьеры развития внутреннего туризма в российских регионах: опыт Дагестана / Д.А. Ситкевич // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. - 2024. - Т. 59. - № 1. - С. 203-220.
14. Трофимов, Е.Н. Кадровые ресурсы для устойчивого туризма / Е.Н. Трофимов, В.А. Жидких // Вестник РМАТ. - 2024. - № 2. - С. 27-31.
15. Юдина, Е.В. Совершенствование управления туристскими предприятиями на региональном уровне / Е.В. Юдина, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 12-2 (89). - С. 200-203.
16. Nikolskaya, E.Y. Perfection of quality management of hotel services / E.Y. Nikolskaya, V.A. Lepeshkin, I.P. Kulgachev, A.A. Matveev, O.Y. Lebedeva // Journal of Environmental Management and Tourism. - 2020. - Т. 11. - № 2 (42). - С. 417-421.

References

1. Agamirova, E.V., Kosareva, N.V., Lebedev, K.A. (2016). Povyshenie celevoj orientirovannosti v upravlenii turistskimi predpriyatiyami [Increasing the target orientation in the management of tourist enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-4 (77), 426-429. (In Russ.).
2. Arseniy, R.M. (2024). Faktory razvitiya professional'noj podgotovki kadrov po organizacii dostupnoj sredy v turizme i industrii gostepriimstva [Factors in the development of professional training for the organization of an accessible environment in tourism and the hospitality industry]. *Vysshee obrazovanie segodnia [Higher education today]*, 2, 39-45. (In Russ.).
3. Vetrova, E.A., Konovalova, E.E., Atamanova, M.A., & Bolgova, M.A. (2014). Riski ispol'zovaniya Social media v deyatelnosti predpriyatij industrii turizma i gostepriimstva [The risks of using Social media in the activities of tourism and hospitality industry enterprises]. *Uchenye zapiski Rossiiskogo gosudarstvennogo sotsialnogo universiteta [Scientific Notes of the Russian State Social University]*, 2, 4 (127), 331-337. (In Russ.).
4. Konovalova, E.E., Yudina, E.V., Maslennikova, E.G., Lysikov, A.Yu., & Adashova, T.A. (2020). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya turizma v Rossii [The current state and prospects of tourism development in Russia]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 1 (114), 487-490. (In Russ.).
5. Koroleva, E.V., Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya reklamnoj deyatelnost'yu turistskih predpriyatij [Improving the management of advertising activities of tourist enterprises]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-4 (89), 678-681. (In Russ.).
6. Kosareva, N.V., Adashova, T.A., Lebedeva O.E. (2017). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya turistsko-rekreacionnoj sfery [Improvement of state regulation of the tourist and recreational sphere]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 5-1 (82), 50-53. (In Russ.).
7. Kosolapov, A.B., Bobrynova, E.V. (2024). Pedagogicheskij podhod k formirovaniyu zdorov'esberegayushchih kompetencij pri podgotovke specialistov turistskogo biznesa dlya raboty s licami starshih vozrastnyh grupp [Pedagogical approach to the formation of health-saving competencies in the training of tourism business professionals to work with older age groups]. *Pedagogicheskoe obrazovanie [Pedagogical education]*, 5, 2, 272-278. (In Russ.).
8. Lebedev, K.A. (2014). Marketingovye tekhnologii stimulirovaniya rekreacionno-turisticheskogo potentsiala regionov [Marketing technologies for stimulating the recreational and tourist potential of regions]. *Aktualnye problemy ekonomiki [Actual problems of economics]*, 161, 11, 186-190. (In Russ.).
9. Likhanova, V.V., Titova, M.P. (2024). Sovershenstvovanie sistemy obucheniya personala na turisticheskom predpriyatii [Improving the personnel training system at a tourist enterprise]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and economics]*, 1, 26-29. (In Russ.).
10. Maslennikova, O.A. (2024). Fenomen liderstva, kak instrument kadrovoj politiki v sfere turizma [The phenomenon of leadership as a tool of personnel policy in the field of tourism]. *Innovacii i investicii [Innovation and investment]*, 2, 175-180. (In Russ.).
11. Matyunina, O.E., Kozhina, V.O., Zhakevich, A.G., Afanasyeva, Yu.S., & Lebedeva, O.E. (2017). Sovershenstvovanie finansovogo obespecheniya akcionernyh obshchestv [Improving financial support for joint-stock companies]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 4-1 (81), 837-840. (In Russ.).
12. Ovchinnikova, N.V., Ovchinnikov, S.A., Lebedeva, O.E., Maslennikova, E.G., & Istomina, M.M. (2021). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya turistskim predpriyatiem v usloviyah krizisa [Improving the management system of a tourist enterprise in a crisis]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 1 (126), 754-757. (In Russ.).

13. Sitkevich, D.A. (2024). Resursy i bar'ery razvitiya vnutrennego turizma v rossijskih regionah: opyt Dagestana [Resources and barriers to the development of domestic tourism in Russian regions: the experience of Dagestan]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika* [Bulletin of the Moscow University. Series 6: Economics], 59, 1, 203-220. (In Russ.).
14. Trofimov, E.N., Zhidkih, V.A. (2024). Kadry dlya ustojchivogo turizma [Personnel for sustainable tourism]. *Vestnik RMAT* [Bulletin of the Russian International Academy for Tourism], 2, 27-31. (In Russ.).
15. Yudina, E.V., Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya turistskimi predpriyatiyami na regional'nom urovne [Improving the management of tourism enterprises at the regional level]. *Ekonomika i predprinimatelstvo* [Economics and entrepreneurship], 12-2 (89), 200-203. (In Russ.).
16. Nikolskaya, E.Y., Lepeshkin, V.A., Kulgachev, I.P., Matveev, A.A. & Lebedeva, O.Y. (2020). Perfection of quality management of hotel services. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11, 2 (42), 417-421.